

educação, formação & tecnologias

Educação, Formação & Tecnologias, volume 11, número 1, 2023, 1-2. DOI: 10.5281/zenodo.8161370

Editorial

Paulo Maria Bastos da Silva Dias

Diretor da EFT

João Correia de Freitas

Presidente da Direção da EDUCOM

Este número da Revista EFT – Educação, Formação e Tecnologias, revista da associação EDUCOM, é um número especial porque acolhe o pensamento e a voz de investigadores de referência no domínio da educação digital, os quais, muito gentilmente, aceitaram o nosso convite para a preparação do relançamento da EFT em 2023.

Não será demais lembrar a missão da EFT: Valorizar a Investigação na Educação, a Inovação na Educação Aberta e em Rede, a Formação Vocacional e Profissional, e as Tecnologias e os Ambientes de Aprendizagem. Nem o momento particularmente relevante em que este relançamento ocorre, com o Plano para a Transição Digital em Educação em pleno desenvolvimento.

A pedagogia tem seguido, tradicionalmente, um modelo normativo e, por consequência, não aberto à liquidez da sociedade digital e da flexibilidade entre as aprendizagens formais, não formais e informais. A inclusão dos contextos nos processos de desenho das aprendizagens constitui uma condição para a liberdade da educação e a afirmação da pedagogia para a inovação na flexibilidade social e cognitiva, construída nas comunidades de aprendizagem em rede.

Por esta razão, entendemos valorizar o novo olhar para a investigação na educação, em particular, nas suas expressões críticas aos modelos e práticas estabelecidos e, também, na expressão da visão estratégica para a educação na sociedade em rede. Nesta linha de pensamento incluímos também o relato da memória dos programas nacionais de intervenção na educação, onde pontuam tecnologias de informação e aprendizagem, e o seu impacto na atualidade.

Esperamos que o presente número de relançamento da revista EFT constitua um momento de reencontro, diálogo e colaboração entre pares no pensamento, para a construção da cultura de inovação na educação digital e na antecipação das cenarizações dos ambientes de aprendizagem em rede.